

ЎҒИРЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451651>

Қозоқов Бунёд Шодиёр ўғли
ИИВ Академияси 3-курс курсанти, сафдор

Аннотация: *Ушбу мақола орқали Сиз, ўғирлик жиноятининг тушунчаси, асосий хусусиятлари, мазкур жиноятнинг профилактикасига оид фаолиятни тартибга солувчи нормалар ва уларни қўллаш амалиёти таҳлил қилиниб, фаолиятни такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиши ҳақида билиб олишингиз мумкин.*

Калит сўзлар: *ўғирлик, жиноят, профилактика, норма, ҳуқуқбузар.*

КИРИШ

Ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасининг ўзига хос хусусияти шундаки, криминоген ва оператив вазият оғир бўлган ҳудудларда ҳамда ҳуқуқбузарлик ва жиноят содир этишга мойил шахсларга йўналтирилади, шунингдек алоҳида кўрсатма ва топшириқлар асосида амалга оширилади.

«Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуннинг 24-моддасига кўра, *ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси* масъул органлар ва муассасаларнинг айрим турдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, бу турдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш, айрим тоифадаги шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатишга қаратилган махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишга доир фаолиятидир¹.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини бевосита амалга оширувчи давлат органлари томонидан ўғирлик жиноятларининг барвақт олдини олиш мақсадида жамоатчилик ташкилотлари билан ҳамкорликда қуйидаги профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш тавсия этилади:

– ўғирлик жиноятларининг даврий кўрсаткичлари таҳлилидан келиб чиққан ҳолда ушбу турдаги жиноятларга сабаб бўлган омиллар (шахсда ғайририжтимоий хулқ-атворнинг шаклланиши, осон бойлик орттиришга бўлган интилиш ва шу кабилар)нинг кўпайиши каби ҳолатларда аниқ (*маҳаллий ҳокимият, диний*

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833 сонли қарори // УРЛ: [хттп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

уламолар, психологлар ва шу каби мутасадди ташкилотлар ҳамда мутахассислар билан ҳамкорликда ўша ҳудудларда махсус тарғибот тадбирларини ўтказиш каби) чора-тадбирларни белгилаш ва амалга ошириш (бунда алоҳида эътиборга олиш лозимки, туман ИИБ томонидан ишлаб чиқилаётган йўл-хариталарида белгиланган чора-тадбирлар уни амалга оширувчи субъектлар фаолиятига доир йўл-хариталаридаги чора-тадбирларни ишлаб чиқишида ҳам ўз ифодасини топиши керак)²;

– профилактика инспекторлари томонидан маҳалла фаоллари, тегишлича «Нуроний» жамғармаси, Ёшлар иттифоқи, диний уламолар, хотин-қизлар кўмиталари вакиллари билан ҳамкорликда илгари ўғирлик ва ўзгалар мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ бошқа жиноятларни содир этиб судланган, жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ва озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинган шахслар томонидан қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида манзилли тадбирларни уюштириб, мазкур тоифадаги шахсларнинг хонадонларига маҳаллий ҳокимият, диний уламолар, психологлар ва шу каби мутасадди ташкилотлар вакиллари ҳамда мутахассислар билан биргаликдатошир буюрган ҳолда уларнинг ҳуқуқий билимларини ошириш, ижтимоий ҳаётга мослашишларига кўмаклашиш чораларини кўриш;

– профилактика инспектори томонидан хизмат ҳудудида маҳалла фаоллари, тегишлича «Нуроний» жамғармаси, Ёшлар иттифоқи, диний уламолар, хотин-қизлар кўмиталари вакиллари билан ҳамкорликда махсус ўқув-семинар машғулотлари ташкил этиш, бунда спиртли ичимликларни истеъмол қилувчи ёки гиёҳванд ва психотроп моддалар, инсон руҳиятига таъсир этувчи бошқа моддалар истеъмол қилувчи шахс сифатида ҳисобга олинган шахслар томонидан келгусида ҳар қандай турдаги жиноятлар содир этилиши ҳолатларининг олдини олиш чораларини кўриш;

– профилактика инспектори томонидан хизмат ҳудудида маҳалла фаоллари, тегишлича «Нуроний» жамғармаси, Ёшлар иттифоқи, диний уламолар, хотин-қизлар кўмиталари вакиллари билан ҳамкорликда носоғлом оилаларни жалб қилган ҳолда, уларда руҳий муҳитни соғломлаштириш, ижтимоий фаоллигини ошириш ва соғлом турмуш тарзини шакллантиришга асосий эътибор қаратган ҳолда «Аҳил хонадон», «Фаровон турмуш», «Намунали оила» каби махсус спорт-соғломлаштириш ва маънавий-маърифий профилактик тадбирларни ҳар чоракда камида бир маротаба ўтказилишини йўлга қўйиш;

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833 сонли қарори // УРЛ: [хтп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

– профилактика инспектори томонидан хизмат ҳудудида маҳалла фаоллари, тегишлича «Нуроний» жамғармаси, Ёшлар иттифоқи, халқ таълими бошқармалари, диний уламолар, хотин-қизлар кўмиталари вакиллари билан ҳамкорликда ўғирлик жиноятларининг барвақт профилактикаси бўйича «Орият», «Тун», «Давомат» каби махсус тадбирларни ҳар ойда камида бир маротаба ўтказиш, бунда мактаб ўқувчиларининг ўқув машғулотларига тўлиқ жалб этилишини таъминлаш, тунги вақтларда ёшлар ва вояга етмаганларнинг мақсадсиз юришлари каби салбий ҳолатларнинг олдини олиш, шунингдек енгил табиатли аёлларни аниқлаш ҳамда уларга нисбатан тегишли профилактик ва тарбиявий таъсир чораларини кўришга асосий эътибор қаратиш;

– профилактика инспектори томонидан хизмат ҳудудидаги мактаблар маъмурияти ва халқ таълими бошқармаси вакиллари билан ҳамкорликда тарбияси оғир, ўғирлик ва шу каби ўзгалар мулкани талон-торож қилишга мойил ҳамда тажовузкор вояга етмаганлар рўйхатини шакллантирган ҳолда уларга тарбиявий таъсирчан мураббийлар бириктириш, бунда ушбу тоифадаги вояга етмаганларни спорт-соғломлаштириш ва маънавий-маърифий тадбирларга жалб этишга асосий эътиборни қаратиш³.

Хукукбузарликлар профилактикасининг мазкур тури якка тартибдаги профилактиканинг объектига, яъни ғайриижтимоий хулқ-атворга эга, хукукбузарлик содир этишга мойил ва хукукбузарлик содир этган шахслар, шунингдек хукукбузарликдан жабрланиш эҳтимоли (виктимлиги) юқори бўлган шахслар ёки хукукбузарликдан жабрланган шахсларга самарали профилактик таъсир кўрсатишга қаратилган йўналиш ҳисобланади⁴.

«Хукукбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунга асосан⁵, *хукукбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси* хукукбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар томонидан ғайриижтимоий хулқ-атворли, хукукбузарлик содир этишга мойил бўлган ва

³ Криминология. Умумий қисм: Дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова ва бошқалар. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б–179.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Хукукбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833 сонли қарори // УРЛ: [хтп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Хукукбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833 сонли қарори // УРЛ: [хтп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

хукукбузарлик содир этган шахсларнинг ҳисобини юритиш, тарбиявий таъсир кўрсатиш орқали уларни ахлоқан тузатиш, уларда ижтимоий ҳаётга мос хулқ-атвор ва турмуш тарзини шакллантириш ҳамда назорат қилиш, шунингдек хукукбузарликлардан жабрланиш эҳтимоли (виктимлиги) юқори бўлган шахсларни хукукбузарликнинг қурбонига айланиш хавфининг мавжудлиги, хавф туғдираётган хукукбузарликнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитлар, хукукбузарликларни содир этиш усули, шакли ва воситалари тўғрисида хабардор қилиш, уларни огоҳликка, хушёрликка чақириш ҳамда хавфсизликни таъминлаш мақсадида амалга оширилади.

Қисқача айтганда, якка тартибдаги профилактик тадбирлар шахсда ижтимоий салбий қарашлар ва салбий хулқ-атворнинг шаклланишини бартараф қилишга, агар шундай хулқ-атвор шаклланган бўлса, ундаги ижтимоий хусусиятларни ўзгартириш ва шу йўл билан жиноят содир этилишининг олдини олиш, уни тўхтатишга қаратилган чора-тадбирлар махсус субъектлар томонидан амалга оширилиши билан характерланади.

Хукукбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини бевосита амалга оширувчи давлат органлари томонидан ўғирлик жиноятларининг барвақт олдини олиш мақсадида жамоатчилик ташкилотлари билан ҳамкорликда қуйидаги профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш тавсия этилади:

– профилактика инспекторлари хизмат ҳудудида яшовчи ўғирлик ва шунга ўхшаш мулкий жиноятларни содир этган, шунингдек ўзгалар мулкига тажовуз қилишга мойил, ғайриижтимоий хулқ-атворли ва тажовузкор шахсларни, шундай хулқ-атворли вояга етмаганларни аниқлаши, уларнинг ҳисобини юритиши ва уларга тарбиявий таъсир кўрсатишга доир хукукбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси тадбирларини амалга ошириши, бунда ушбу тоифадаги шахслар ва вояга етмаганларнинг шахси, характери, қизиқишлари ва уларнинг ижтимоий ҳаётдаги муаммоларини ҳисобга олган ҳолда ўтказиладиган профилактик суҳбат, расмий огоҳлантириш вақтида тегишлича «Нуроний жамғармаси», Ёшлар иттифоқи, халқ таълими бошқармаси, хотин-қизлар кенгашининг ҳудудий бўлинмалари вакиллари ҳамда диний уламолар иштирокини таъминлаши ҳамда уларнинг имкониятларидан унумли фойдаланиш чораларини кўриши;

– шахсни профилактик ҳисобга қўйишда ҳам тегишлича «Нуроний жамғармаси», Ёшлар иттифоқи, халқ таълими бошқармаси, хотин-қизлар кенгашининг ҳудудий бўлинмалари вакиллари ҳамда диний уламолар иштирокида профилактик суҳбат ўтказилишини йўлга қўйиш, ушбу профилактик суҳбат жараёнида профилактик ҳисобга олинаётган шахслар ва вояга етмаганларнинг қонунларга тўлиқ риоя этишига ишонтириш, ғайриижтимоий хулқ-атвор ва тажовузкорликнинг ижтимоий ва хукуқий оқибатларини ҳамда хукукбузарлик содир этганлик учун қонунда белгиланган жавобгарликни тушунтириш, шунингдек миллий ўзлигимиздан келиб чиққан

холда уларда меҳр-оқибат, бағрикенглик, тотувлик, кечиримлилик хислатларини шакллантиришга асосий эътиборни қаратиш;

– профилактик ҳисобдаги шахслар билан олиб бориладиган ишлар расмийлик учун эмас, балки ушбу шахсларга жамоат бирлашмалари ва ташкилотлар билан биргаликда аниқ, таъсирчан чора-тадбирларни (оилавий шароитини яхшилашга кўмаклашиш, соғлиғини тиклаш, қобилияти ва имконияти даражасида иш ёки ўқишга жойлаштиришни) амалга ошириш орқали уларни соғлом ҳаёт тарзига ўзгартиш бўйича ишларни мунтазам равишда амалга ошириш;

– туман ИИО ФМБ ўз ваколати доирасида ўғирлик ва ўзгалар мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларни содир этган, тажовузкор хулқ-атворли шахслар ҳақида уларнинг иш (ўқиш) жойидаги иш берувчини (маъмуриятни), шунингдек яшаш жойидаги фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органини хабардор қилиб бориш ишларини йўлга қўйиш ҳамда содир этилган жиноятнинг сабаблари ва имкон берган шарт-шароитларни бартараф этишда ушбу муассасаларнинг имкониятларидан унумли фойдаланиш чораларини кўриш;

– туман ИИО ФМБ ЖҚБ томонидан ўғирлик жиноятини содир этган ҳар бир шахсга нисбатан ахборот файлини шакллантириш ҳамда уларнинг туман-шаҳар кесимида замонавий ахборот-қидирув тизимини ташкил этган ҳолда профилактика инспекторларининг яқка тартибдаги профилактикасини амалга оширишларида кўмаклашишларини йўлга қўйиш;

– ҳудудий ички ишлар органлари раҳбарлари томонидан профилактика инспекторларининг хизмат ҳудудларидаги оилаларни ўрганиш давомида нотинч ёки носоғлом оилаларни аниқлашлари, ушбу оилалардаги муаммолар сабабини ўрганган ҳолда бартараф этиш чораларини кўришлари ҳамда шу каби оилаларда вояга етаётган фарзандлар тарбиясини ўрганиш, фарзанд тарбияси билан шуғулланмаётган ота-оналарни муҳокама қилиш ишларини мунтазам равишда олиб боришларини қатъий назоратга олиш;

– профилактика инспектори томонидан халқ билан тизимли ва манзилли мулоқотларда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни янада кучайтириш, бунда аҳолининг ҳаётий зарур эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ энг муҳим муаммоларини ҳал этишга ҳар томонлама кўмаклашишга асосий эътиборни қаратиш⁶.

ХУЛОСА

⁶ Криминология. Умумий қисм: Дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова ва бошқалар. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б–179.

Ўғирлик жиноятларининг якка тартибдаги профилактикасининг аҳамияти шундаки, ушбу турдаги жиноятни содир этишга мойил ёки тажовузкор табиатли шахсларнинг ғайриижтимоий хулқ-атворини ижобий томонга ўзгартириш, уларга якка тартибда тарбиявий таъсир кўрсатиш орқали уларни ахлоқан тузатиш, назорат қилиш, уларда ижтимоий ҳаётга мос хулқ-атвор ва турмуш тарзини ижобий томонга шакллантиришга тўлиқ имконият яратади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т. , 2008 йил.
2. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб янги босқичга кўтарамиз. – Т., 2017 йил.
3. Мирзиёев Ш. М. буюук келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураамиз. – Т., 2017 йил.
4. Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураамиз / Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимидаги киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи – Халқ сўзи. 2017. , 15. 12. 2016
5. Мирзиёев Ш. М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. // Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833 сонли қарори // УРЛ: [ҳттп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);
7. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги «Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан чиқарилган. // УРЛ: [ҳттп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);
8. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги «Фуқароларнинг хуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни УРЛ: [ҳттп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);
9. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 10 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни УРЛ: [ҳттп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

10. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — №(47)// [хттп://портал.акд/филес/Сборники/Ахборотнома/Ахборотнома2020-4](http://портал.акд/филес/Сборники/Ахборотнома/Ахборотнома2020-4;); 96

11. Криминология. Умумий қисм: Дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова ва бошқалар. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б–179.

12. Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси// Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ахборотномаси –Т.: 2017. №31-сон. Б–26.

13. Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазилов. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — Б. 185

